

ИСЛОМ ОЛАМИДА ДАВЛАТЧИЛИК, ДАВЛАТ ВА ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

РАЖАБОВ Воҳиджон Нормуротович

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик билим юрти

Гуманитар фанлар кафедраси катта ўқитувчиси, подполковник

Аннотация: бугунги кунда глобаллашувнинг тобора авж олиши миллий маънавиятларга қарши таҳдидларнинг кучайишини тезлаштирмоқда, уларнинг ўзига хос хусусиятларининг заифлашувига олиб келмоқда. Ушбу мақола ислом оламида давлатчилик, давлат ва диний ташкилотлар ўртасидаги муносабатларнинг хусусиятлари тўғрисида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: миллий маънавият, анъана, қадрият, ривайвализм, ренессанс, давлатчилик, давлат ва диний ташкилотлар.

Форс кўрфази араб монархияларида давлат-сиёсий ва диний институтлар ривожланишини кўриб чиқувчи сиёсатшунослар ушбу ички омилларнинг мазкур давлатлар ташқи сиёсати йўналишларига таъсири нуқтаи назаридан уларнинг ижтимоий тузилиши, давлатчилиги, ҳокимиятининг хусусияти ҳамда ички сиёсий ва диний вазият эволюциясининг айрим муҳим хусусиятларини кўрсатиб ўтадилар.

Ҳозирги замон шароитларида араб монархияларидаги ҳукмрон сулолаларнинг сиёсий-ҳуқуқий ҳолати таҳлили араб жамиятлари анъанавий ҳукмрон оилаларининг ҳокимият тепасида конституциявий мустаҳкамланишини мутлақо табиий, тарихан ўзини оқлаган ҳодиса сифатида қабул қилганликларини кўрсатади. Патриархал-қабилачилик онги хусусиятлари устунлик қилувчи оилавий гуруҳлар етакчилигининг эътироф этилишига кўмаклашди. Бундан ташқари анъанавий, диний идрок этиш жамиятнинг етакчи оилаларга нисбатан бетарафлигини белгилаб берди.

Кўпчилик тадқиқотчилар фикрича мустамлакачиликдан кейинги мустақил давлатчиликнинг қарор топиши жараёни ўтган юз йилликнинг охирида бу ерда қаттиқ

марказлаштирилган ҳокимият шаклланиши билан тугалланди. Кўпчилик араб давлатларидаги сайлов жараёни эркин ва адолатли деб эътироф этилишдан анча йироқ, нефтга бой араб монархияларига келганда эса, уларнинг фақат айримларидагина (Қатар, БАА) сиёсий тузилмаларни модернизация қилиш ва очиқлик томон журъатсиз силжишлар кузатилди[1].

1992 йил 1 мартда Саудия Арабистони ўз тарихида биринчи марта конституциявий ҳужжатларга (Бошқаришнинг асосий қонидаси, Маслаҳат кенгаши тўғрисидаги қонун ва Музофотларни бошқариш тўғрисидаги қонун) эга бўлди. Ислохотлар сиёсий иштирок этишни кенгайтириб, жамиятда бузғунчилик кўринишлари пасайишига ҳолисона кўмаклашмоқда. Айтиб ўтиш керакки, Саудия жамиятининг ўзига хос анъаналари ва ахлоқи доирасида кечмоқда[2].

Саудия Арабистони ўз ривожланишининг янги босқичига кирган 1990 йилларда мамлакатда иқтисодиёт соҳасида модернизация қилишнинг асосий оғирлиги енгиб ўтилди, замонавий миллий хўжаликнинг асоси барпо этилди ва унда нефть сектори етакчи рол ўйнай бошлади, бошқа тармоқлар ҳам кўпроқ ривожлана бошлади.

Ҳозирги вақтда Саудия Арабистони ўз маҳсулотини жаҳоннинг 118 мамлакатига экспорт қилади. «Сауди Газетт» маълумотларига кўра ҳар йили 55 млрд. АҚШ доллари миқдоридаги умумий экспорт ҳажмининг 15 млрд. АҚШ доллари нефть кимёси маҳсулотлари улушига, 8 млрд АҚШ долларига яқини қайта ишлаш саноатининг бошқа тармоқлари маҳсулотлари улушига тўғри келади[3].

Шу билан бирга Саудия жамиятида ўз капиталистик турмуш тарзи моделининг барқарорлашуви ва шаклланиши жараёни ҳали тугалланмаган. Анъанавий ва замонавий асосларнинг ўзаро ҳамкорлиги давом этмоқда, Саудия ва Ғарб маданиятлари унсурларининг ўзаро мослашуви қийин кечмоқда.

Ҳозирги вақтда кўпчилик сиёсатшунослар Саудия давлатчилигида, аниқроғи мамлакатдаги ва унинг ташқарисидagi аниқ сиёсий жараёнларда ислом билан боғлиқ янги анъаналарни ва бўлиши мумкин бўлган ўзгаришларни аниқлаш ва англашга уринмоқда.

Кўпчилик Яқин Шарқ мамлакатларида жамият ҳаётида очикдан-очик ғарблашишдан (вестернизациялашдан) аста-секин воз кечилаётганлиги анъанасини, шунингдек ўз йўлидан бориш хоҳишида ривожланишнинг Ғарб моделидан воз кечилиши мумкинлигини ҳисобга олиб ҳам ички, ҳам минтақавий даражада ислом динининг аҳамияти анъаналарига содиқлик тобора катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

Юқорида баён қилинганлардан келиб чиқиб қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

1. Саудия Арабистонидаги ижтимоий-сиёсий ва диний вазиятни тадқиқ этиш ислом билан боғлиқ жиҳат Форс кўрфази араб давлатларида ижтимоий ва давлат даражаларида кўпчилик мусулмон давлатларига қараганда юқорироқ аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

2. Саудия Арабистонида модернизациялаш жараёни нафақат модернизацияловчи иқтисодий жараёнлар, балки аниқ мақсадга йўналтирилган ҳукумат чора-тадбирлари оқибатида ҳам патриархал муносабатларни «парчалаш» билан бирга кечди. Оилавий компанияларнинг акциялаштирилган тузилмаларга айлантирилишининг барқарор тус олиши бунинг намоён бўлишига оид мисоллардан биридир. Ҳукмрон сулолаларнинг сиёсий-ҳуқуқий мавқеини таҳлил этиш ҳукмрон оилаларнинг ҳокимиятда конституциявий мустаҳкамланишини араб жамиятлари тарихан ўзини оқлаган ҳодиса сифатида қабул қилганликларини кўрсатади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Аксенок А. Большой Ближний Восток: не навреди. Как нам обустроить арабов //Россия в глобальной политике. – <http://www.globalaffairs.ru/live>.

2. Саудовская Аравия и мусульманский мир: внутренний и внешний аспект финансовой помощи. – Информационный портал Реальный голос. – <http://www.real-voice.info>.

3. EIU Country Report. Saudi Arabia 1-st quarter 1997. – L., 1997. – Б. 5; Saudi Gazette. – 23.09.1999. – Б.7.